

TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM: UMA ABORDAGEM SOBRE DISLEXIA

Nome dos Autores: Vieira, Felipe Freitas¹⁴

Kich, Michele Grandini¹⁵

DOI: 10.5281/zenodo.10637626

RESUMO

Educadores, pedagogos, psicólogos e pais, cada vez mais se deparam com as dificuldades de aprendizagem. O presente artigo visa apresentar as características principais sobre os transtornos de aprendizagem, evidenciados por profissionais da área da educação, saúde e, especialmente, pelos pais e/ou responsáveis que acompanham o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças nas fases iniciais de sua formação. A importância deste assunto se dá, por estar diretamente relacionada no processo de formação destas crianças, ainda, no presente trabalho iremos elucidar pontos relevantes que merecem maior atenção por parte dos especialistas e genitores. Sabe-se, que alguns dos problemas apresentados na aprendizagem podem ter origem no ambiente escolar ou não. No presente estudo iremos tratar da dislexia, crianças com esse transtorno, tendem a se distanciarem de seus pares por não acompanharem o desenvolvimento cognitivo ideal. Neste momento é de suma importância que os profissionais da saúde, da educação e seus responsáveis atuem em paralelo para fazer com que estas crianças possam ter um desenvolvimento adequado.

¹⁴ Contador e Servidor Público do Estado do Rio Grande de Sul no cargo Agente Penitenciário

¹⁵ Advogada e Servidora Pública do Estado do Rio Grande de Sul no cargo Agente Penitenciário

Palavras chaves: Processos cognitivos. Distúrbios de aprendizagem. Dislexia.

1. INTRODUÇÃO

A educação nos últimos anos evoluiu em vários setores. Essas transformações se deram na esfera tecnológica, na organização curricular, e no profissional da educação, mais flexível e polivalente, capaz de pensar e aprender constantemente, tendo como foco o aprendizado do aluno.

Ao ingressarem no sistema escolar, as crianças passam a ter contato com outras pessoas, novas rotinas, hábitos e conhecimentos. Tudo o que o aluno necessita é que as bases sejam sólidas o suficiente para que não venha a ruir durante a trajetória.

O processo é extenso e complexo, principalmente na fase inicial, onde as dificuldades são mais expressivas. Na fase inicial o educador, deverá estar atento às peculiaridades de seus alunos, pois nessa fase já é possível constatar os transtornos de aprendizagem.

As fases iniciais são as mais importantes para a criança, por fixar memórias que serão carregadas por toda sua vida. Percebendo a importância desta fase, o estudo em questão recomenda uma importante abordagem acerca dos transtornos de aprendizagem, e o quanto isso impacta na formação cognitiva e social dos alunos que sofrem com algum tipo de transtorno. Iremos comentar os transtornos de aprendizagem mais comuns e estudados pelos pesquisadores, contudo, focaremos nossa pesquisa na dislexia.

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM

Desde os primórdios da humanidade, existem relatos do descaso com a pessoa diferente, considerados “não normais” por não atenderem a padrões preestabelecidos. O relacionamento com o diferente era cruel e violento por algumas civilizações, por exemplo: na Índia Antiga os doentes incuráveis eram jogados no rio Ganges. Ainda, na Grécia Antiga, em Esparta, os deformados eram jogados do alto do Monte Taijeto.

Os transtornos de aprendizagem sempre intrigaram os pesquisadores da área da educação e da medicina, devido à necessidade de se estabelecer uma linha de atuação mais adequada aos moldes atuais, ou seja, da educação contemporânea.

De acordo com Oliveira (2011) os primeiros estudos foram dirigidos por Frans Joseph Gall, em 1800, quando observaram adultos com alguma lesão cerebral, os quais perderam sua capacidade de se comunicar e expressar, entretanto, suas funções intelectuais permaneciam inalteradas. Entre os anos 1800 e 1963, de acordo com Oliveira (2011) foi denominado como etapa de fundação do campo. O período foi marcado por posicionamentos teóricos acerca da abordagem, de onde surgiu a necessidade de enfatizar aspectos de intervenção para resolução dos problemas.

3. DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM (DA)

O termo "dificuldade de aprendizagem" aparentemente foi usado pela primeira vez e definida por Kirk (1962, citado em Streissguth, Bookstein, Sampson, & Barr, 1993, p. 144). O autor referia-se a uma aparente discrepância entre a capacidade da criança em aprender e o seu nível de realização. Nos Estados Unidos uma análise das classificações de Dificuldades de Aprendizagem em 49 dos 50 estados revelou que 28 dos estados incluíram critérios de discrepância de QI/realização em suas diretrizes para Dificuldades de Aprendizagem (Ibid., citando Frankenberger & Harper, 1987).

Existiam vários termos “prejuízo cerebral mínimo”, “baixa aprendizagem”, “incapacidades perceptivas” e “dislexia” para referirem-se a crianças com tais características. Devido a esse número expressivo de termos para classificar as crianças, grupos de pais, juntamente com o professor Kirk, assumiram a terminologia Learning Disabilities (Distúrbios de Aprendizagem) para referirem-se aos alunos e alunas com essas características (HALLAHAN; KAUFFMAN; PULLEN, 1944, apud FRANCESCHINI et al.).

A expressão distúrbios de aprendizagem é usada para referir condições sócio-biológicas que afetam as capacidades de aprendizado de indivíduos, em termos de aquisição, construção e desenvolvimento das funções cognitivas, e abrange transtornos tão diferentes como incapacidade de percepção, dano cerebral, disfunção cerebral mínima (DCM), autismo, dislexia e afasia desenvolvimental. No campo da Educação as mais comuns são a dislexia, a disortografia e a discalculia. Wikipedia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dificuldades_de_aprendizagem. Acesso em: 06 de junho de 2021.

4. DIFICULDADES E A FIGURA DO PSICOPEDAGOGO

Ao ingressar na fase escolar, as crianças apresentam características pessoais que definem sua personalidade. Desde o nascimento, a criança possui sua própria personalidade. Algumas sorriem e são carinhosas. Outras são irritadiças e temerosas. Mesmo bebês com poucas semanas de vida apresentam diferenças.

O comportamento e as reações das pessoas a diferentes situações são influenciados, em parte, por seu temperamento. Todas as crianças nascem com uma tendência a determinado tipo de temperamento. Durante o processo de aprendizagem, as crianças começam a apresentar certas tendências do seu ritmo de aprendizagem.

Quando uma criança parece não acompanhar o ritmo da turma da qual faz parte, pode-se dizer que está ocorrendo dificuldade de aprendizagem. É possível perceber que algum fator pode estar prejudicando seu desempenho, e é imprescindível que seja averiguado.

Segundo a conceitualização internacional, as dificuldades se caracterizam por um funcionamento substancialmente abaixo do esperado, considerando a idade cronológica do sujeito e seu quociente intelectual, além de interferirem significativamente no rendimento acadêmico ou na vida cotidiana, exigindo um diagnóstico nos casos de déficits sensoriais. (Garcia, 2004, p. 15)

Sabe-se que há outros eventos que podem desencadear dificuldades de aprendizagem, tais como: mudança de escola, separação dos pais, nascimento de um irmão, troca de professor, dentre outros. Garcia (2004) reforça que as dificuldades assumem um critério de discrepância entre aptidão e rendimento e um critério de exclusão, que formam, e continuam sendo, amplamente discutidos.

É necessário um olhar interdisciplinar para compreender e interpretar a variedade dos fatores que constroem a educação/aprendizado. Surge então nesse cenário a psicopedagogia. "A Psicopedagogia tem como meta compreender a complexidade dos múltiplos fatores envolvidos nesse processo". (RUBENSTEIN, 1996, p. 127).

Por objetivo compreender, estudar e pesquisar a aprendizagem nos aspectos relacionados com o desenvolvimento e/ou problemas de aprendizagem. A aprendizagem é entendida aqui como decorrente de uma construção, de um processo que implica em questionamentos, hipóteses, reformulações, enfim, implica um dinamismo. A psicopedagogia tem como meta compreender a complexidade dos múltiplos fatores envolvidos neste processo.

É necessário refletir que diante desse conceito o profissional da psicopedagogia surge com a função de diagnosticar modalidades de aprendizagens e as possibilidades de aprender de diferentes formas. As instituições escolares estão se deparando cada vez mais com alunos com muitas dificuldades, exigindo um auxílio profissional, então entra o psicopedagogo para ajudar esse aluno e professor. Os transtornos podem ter várias origens: de ordem neurológica, hereditária ou até mesmo ambiental, que influencia na forma como o cérebro processa as informações.

Há um amplo campo de pesquisa com relação aos transtornos de aprendizagem. No entanto, Franceschini et al. (2016) ressaltam que de acordo com o DSM-V 2014, os transtornos específicos de aprendizagem não são mais subdivididos em transtorno de leitura (dislexia), transtornos de cálculo (discalculia), transtornos de expressão escrita (disgrafia), entre outros transtornos. Apesar disso, especialistas se aprofundam nos estudos dos transtornos específicos de aprendizagem, dada a amplitude de seu alcance teórico e importância.

Os resultados alcançados tiveram por premissa a busca da conscientização dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional Deliberato.

A escolha da turma se deu por conta da sua maturidade educacional e, também, por estar findando o seu convívio escolar com a equipe pedagógica.

Diversos alunos da turma iniciaram a sua jornada estudantil no próprio CED e o Projeto Andorinhas, escolhido e adotado carinhosamente por eles, serviu de referencial de que, mesmo com pouco recurso, existe a possibilidade de ajudarmos ao próximo.

Durante o transcorrer do ano letivo, vários foram os obstáculos que precisaram ser transpostos, colocando em perspectiva, a evolução social e criativa dos alunos, haja vista que, um dos pontos direcionadores do projeto foi, depois de vários debates em sala de aula, a preocupação com a necessidade de se desenvolver um projeto de apoio social que não perdurasse, apenas, durante a época de baixas temperaturas, mas, sim, durante todo o ano.

Visando atender o objetivo apontado foram realizadas pesquisas para a escolha daquela instituição que estivesse alinhada com o mesmo pensamento dos alunos idealizadores e que, portanto, também realizasse projetos que perdurasse o ano.

Como mediador o professor colocamos sob a responsabilidade dos alunos toda a ação necessária para que as doações fossem recebidas, separadas e distribuídas de maneira eficiente e no prazo determinado, pois, em primeiro momento, a implantação do projeto tinha por trajetória adotar medidas para que fosse possível minimizar as consequências das intempéries causadas pelas baixas temperaturas, porém, indo além da ótica de que as baixas temperaturas acontecem apenas em meses determinados, como junho e julho, pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontaram que no ano de 2022, o mês de novembro, registrou as mais baixas temperaturas desde 1961.

Participar de uma campanha que já é realizada por diversas instituições privadas e governamentais deveria representar, para todos os envolvidos, não somente uma atividade disciplinar, mas a possibilidade de poder fazer algo diferente e, assim, a escolha da data para a entrega das doações recebidas agrega valor social relevante no momento em que a causa leva em consideração a continuidade de ações que se destacam pela relevância, mas que são pontuais.

Além disso, cabe destacar que o Projeto Andorinhas serviu como ponto de partida para os demais alunos, que chegarão ao 3º ano no Centro Educacional Deliberato, e irão ter como referência o trabalho em equipe, a necessidade de voltarmos os olhos aos que se encontram em situação de abandono social e que, juntos, todos podem chegar mais longe.

Entendemos que a equipe pedagógica do CED conseguiu ter sucesso na construção da identidade social de seus alunos, confirmando a importância e relevância na opção de desenvolver, junto aos seus alunos e de maneira diferenciada daquela adotada pelo mercado de trabalho, a disciplina empreendedorismo criativo.

Partindo do pressuposto acima, cabe ressaltar que um dos objetivos, entre os vários já elencados é o de que, o Projeto Andorinhas, possa ser uma realidade permanente na CED e, também, que possa seguir os mesmos moldes da sua implantação, ou seja, que se atente para o apoio aos que estão em situação de abandono social nos períodos em que as demais campanhas não atendam a essa camada da sociedade.

5. DISLEXIA

Os transtornos de aprendizagem mais comuns e estudados pelos pesquisadores são a discalculia, a disgrafia e a dislexia. A discalculia se caracteriza

pela falta de habilidade total em realizar operações matemáticas. A disgrafia defina-se como uma dificuldade na escrita, mas concretamente na sua precisão ortográfica, organização e estruturação das frases, nas regras gramaticais e morfossintáticas. Neste segundo grupo, segundo Guimarães, o indivíduo possui habilidades de expressão escrita substancialmente inferiores às habilidades, à capacidade intelectual e ao nível de escolaridade dos pares de mesma faixa etária. Já a dislexia, caracteriza-se por dificuldades na precisão (e/ou fluência) no reconhecimento de palavras e baixa capacidade de decodificação e soletração (RODRIGUES, CIASCA, 2016). Estudos não são plenamente capazes de precisar as causas da dislexia, contudo, de acordo com Rodrigues e Ciasca (2016) há um forte indicativo de componente genético, uma vez que 50% das crianças com dislexia tem pais e irmãos com mesmo transtorno.

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-5, a dislexia está inserida em uma categoria mais ampla, denominada “Transtornos do Neurodesenvolvimento”, onde é referenciada como um “Transtorno Específico de Aprendizagem”.

Rodrigues e Ciasca (2016) explicam que:

Segundo o manual, o seu diagnóstico requer a identificação de pelo menos um dos seguintes sintomas: 1. Leitura de palavras é feita de forma imprecisa ou lenta, demandando muito esforço. A criança pode, por exemplo, ler palavras isoladas em voz alta, de forma incorreta (ou lenta e hesitante); frequentemente, tenta adivinhar as palavras e tem dificuldade para soletrá-las; 2. Dificuldade para compreender o sentido do que é lido. Pode realizar leitura com precisão, porém não compreende a sequência, as relações, as inferências ou os sentidos mais profundos do que é lido; 3. Dificuldade na ortografia, sendo identificado, por exemplo, adição, omissão ou substituição de vogais e/ou consoantes; 4. Dificuldade com a expressão escrita, podendo ser identificados múltiplos erros de gramática ou pontuação nas frases; emprego ou organização inadequada de parágrafos; expressão escrita das ideias sem clareza.

No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM-5, conforme Rodrigues e Ciasca (2016) alguns critérios merecem consideração:

- Persistência da dificuldade por no mínimo 6 meses (apesar de intervenção dirigida);
- Habilidades acadêmicas substancial e qualitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica (confirmado por testes individuais e avaliação clínica abrangente);
- As dificuldades iniciam-se durante os anos escolares, mas podem não se manifestar completamente até que as exigências acadêmicas excedam a capacidade limitada do indivíduo, como, por exemplo: baixo desempenho em testes cronometrados; leitura ou escrita de textos complexos ou mais longos e com prazo curto; alta sobrecarga de exigências acadêmicas;
- As dificuldades não são explicadas por deficiências, transtornos neurológicos, adversidade psicossocial, instrução acadêmica inadequada ou falta de proficiência na língua de instrução acadêmica.

Assim, percebe-se que as avaliações têm que ser bem analisadas, pois caso contrário não podem, por si só, atestar a dislexia na criança.

Encontramos diversas definições de dislexia, todavia a mais completa foi da Wikipédia, segue abaixo:

Dislexia é uma perturbação da aprendizagem caracterizada pela dificuldade de leitura, apesar da inteligência da pessoa ser normal. A perturbação afeta as pessoas em diferentes graus. Os principais sintomas são dificuldades em pronunciar corretamente as palavras, em ler rapidamente, em escrever palavras à mão, em subvocalizar palavras, em pronunciar corretamente palavras ao ler em voz alta e em compreender aquilo que se está a ler. Em muitos casos estas dificuldades começam-se a notar na escola. Nos casos em que a pessoa anteriormente conseguia ler sem dificuldade, mas em determinado momento perde essa capacidade, a perturbação denomina-se alexia. Estas dificuldades são involuntárias

e as pessoas com esta perturbação demonstram um desejo de aprendizagem normal. Wikipedia. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dislexia>. Acesso em: 22 de outubro de 2021.

Cabe frisar, que os sintomas da dislexia são facilmente percebidos por pais e professores durante as séries iniciais da criança, contudo, há que se atentar para outros fatores que podem prejudicar a criança com dislexia, como comprometimento da linguagem, sintomas de desatenção e dificuldade de coordenação motora. (RODRIGUES; CIASCA, 2016).

6. PSICOPEDAGÓGICA NA DISLEXIA

O diagnóstico precoce e o tratamento durante a fase inicial de formação do indivíduo é, segundo Rodrigues e Ciasca (2016), uma “janela de oportunidades” para prevenir problemas com a leitura (assim como outros problemas de aprendizagem).

O processamento fonológico é onde se identifica a origem da dislexia (RODRIGUES; CIASCA, 2016). Capellini et al. apud Fukuda e Capellini (2012) lembra que algumas pesquisas realizadas, desde a década de 80, descrevem a necessidade da realização de programas de intervenção, também conhecidos internacionalmente como programas de remediação por enfatizarem o ensino da relação letra-som e das habilidades metalinguísticas necessárias para a aprendizagem do sistema de escrita com base alfabética.

A criança com dislexia precisa entender a relação existente entre o som e a grafia das palavras, mas para que isso aconteça o professor deverá ter uma dedicação específica, utilizando recursos e ferramentas que o auxiliem na aplicação de estratégias voltadas para a intervenção.

A leitura e a escrita envolvem habilidades cognitivas complexas, além de capacidade de reflexão sobre a linguagem no que se refere aos aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos. As crianças, ao iniciar a alfabetização, já dominam a linguagem oral, sendo capazes de iniciar o aprendizado da escrita. Porém, sabe-se que existem regras mais específicas e próprias da escrita, havendo, então, maiores dificuldades no seu aprendizado (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004, p. 99, apud FRANCESCHINI et al.)

Outras formas de atuar na intervenção da dislexia em crianças nas séries iniciais conforme Rodrigues e Ciasca (2016) são:

- Estimular a habilidade das crianças prestarem atenção aos sons de forma seletiva, ou seja, discriminação e denominação de sons diversos (reais ou gravados), (...);
- Usar rimas para introduzir os sons das palavras. Pode-se usar como estratégias: orientação verbal, músicas, parlendas, poesias infantis com rimas, figuras diversas, dentre outros. (...) introduzir o conceito de que qualquer palavra pode ser rimada; criação de rimas;
- Desenvolver a consciência de que a fala é constituída por sequência de palavras, ou seja, que frases são cadeias linguísticas pelas quais transmitimos nosso pensamento. (...);
- Desenvolver a capacidade de analisar as palavras em sílabas, separando-as e sintetizando-as. (...);
- Desenvolver a consciência de que as palavras contêm fonemas. Explicação verbal, espelhos, observação dos colegas ao falar, cartões com figuras, dentre outros, podem ser utilizados como estratégias. (...);
- Introduzir a relação entre grafema/fonema, utilizando-se de explicação verbal, espelhos, observação dos colegas ao falar, cartões com figuras, dentre outros. (...);
- Introdução gradativa das letras e da escrita. (...).

Sabe-se que os procedimentos de intervenção exigem esforços de todos os envolvidos e especialmente dos pais e dos professores, a fim de obter êxito no desenvolvimento do aluno.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista a abrangência do assunto, o trabalho focou na investigação de transtornos durante a aprendizagem, tendo como foco principal a dislexia.

Entende-se que é importante que a criança seja estimulada desde cedo, pois cada uma tem maneiras diferentes de aprender, é importante observar as habilidades de cada uma e trabalhar de forma ampla e dinâmica as habilidades individuais.

O diagnóstico realizado pelos profissionais da saúde contribui muito para o tratamento, e para eficácia no trabalho escolar. Quando se sabe com clareza as origens do problema, torna a ação pedagógica relativamente mais simples. Contudo, o processo pedagógico é dinâmico, já que cada criança possui particularidades que devem ser respeitadas. No âmbito escolar, as ações tem aplicabilidade prática. Envolve empenho e dedicação dos educadores.

A grande dificuldade é que muitos pais e/ou responsáveis não se dediquem da forma como deveriam para o desenvolvimento da criança. Com isso, alguns profissionais tendem a se sentirem pressionados, a ponto paralisarem frente a essa pressão. Quando há uma união dos esforços dos responsáveis e da equipe pedagógica, a tendência de êxito é maior. Mas é algo que sabemos que ocorre lentamente.

ABSTRACT

Educators, pedagogues, psychologists and parents are increasingly faced with learning difficulties. This article aims to present the main characteristics of learning disorders, highlighted by professionals in the field of education, health and, especially, by parents and/or guardians who monitor the emotional and cognitive development of children in the early stages of their education. The importance of this subject is due to it being directly related to the process of training these children. Furthermore, in this work we will elucidate relevant points that deserve greater attention from specialists and parents. It is known that some of the problems presented in learning may or may not originate in the school environment. In the present study we will deal with dyslexia, children with this disorder tend to distance themselves from their peers because they do not follow the ideal cognitive development. At this time, it is extremely important that health and education professionals and those responsible for them act in parallel to ensure that these children have adequate development.

Keywords: Cognitive processes. Learning disorders. Dyslexia.

REFERÊNCIAS

CHAIKLIN, S. **A Zona do Desenvolvimento Próximo na Análise de Vygotsky Sobre Aprendizagem e Ensino.** Psicologia em Estudo, Maringá, v. 16, n. 4, p. 659-675, out./dez. 2011

FRANCESCHINI, B. T. et al. **Distúrbios de aprendizagem: disgrafia, dislexia e discalculia**. In: EDUCAÇÃO: revista científica do Claretiano - Centro Universitário – v.5, n.2 (jul./dez. 2015) -. – Batatais, SP : Claretiano, 2015. 220 p.

FUKUDA, Maryse Tomoko Matsuzawa; CAPELLINI, Simone Aparecida. **Programa de intervenção fonológica associado à correspondência grafema-fonema em escolares de risco para a dislexia**. Psicol. Reflex. Crit. [online]. 2012, vol.25, n.4, pp.783-790. ISSN 0102-7972. Disponível em: . Acesso em 11 out. 18.

GARCIA SÁNCHEZ, J. N. **Dificuldades de Aprendizagem e Intervenção Psicopedagógica**. Porto Alegre: Artmed, 2004

GUIMARÃES M.E.A. **Entenda os diferentes transtornos de aprendizagem**. Disponível em: <http://fundacaoholhos.com.br/artigos/entenda-os-diferentes-transtornos-de-aprendizagem/> acesso em: 16 set. 18.

OLIVEIRA, P.d. **As práticas de letramento da família e as dificuldades de aprendizagem: perspectivas para o debate**. 2011. 93f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial) - Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, SP, 2011. Disponível em bdtd.ibict.br/vufind/Record/SCAR_1af26725861cb04af05284a731760536>. Acesso em: 14 set. 2018.

RODRIGUES, S.d.D.; CIASCA, S.M. **Dislexia na escola: identificação e possibilidades de intervenção**. Rev. Psicopedagogia 2016;33(100):86